

SENSACIÓN DE SEGURIDAD DE ACIERTO EN LA ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA EN MAPAS: DIFERENCIAS ENTRE EL ALUMNADO DE DOS TITULACIONES UNIVERSITARIAS

Diego Campos-Juanatey
Universidade de Vigo
dcj.arquitect@gmail.com

Mario Lado
Universidade de Santiago de Compostela
mario.lado@usc.es

María José Pérez-Fabello
Universidade de Vigo
fabello@uvigo.es

Resumen

Los mapas que se encuentran fijados en las ciudades tienen que estar bien diseñados, de tal forma que con una breve mirada ya nos dé la información que necesitamos. Un aspecto muy importante del mapa es la escala, por eso, en esta investigación se intentó averiguar si la representación de la escala del mapa y el grado universitario de los participantes en el estudio influía en la sensación de seguridad de que las respuestas dadas sobre las distancias son ciertas. Para ello, los participantes, como entrenamiento, utilizaron 84 mapas, con escalas de número, línea o círculo. Se encontró que los mapas con la escala con un círculo daban más seguridad que los mapas con la escala con número y con línea. Los estudiantes del grado de Bellas Artes manifestaron más seguridad que los estudiantes del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Palabras clave: mapas, seguridad de respuesta, orientación espacial, orientación urbana, plano turístico.

FEELING CONFIDENT IN ESTIMATING DISTANCE CORRECTLY ON MAPS: DIFFERENCE BETWEEN STUDENTS OF TWO UNIVERSITY DEGREES

Abstract

Maps posted in cities must be well designed, so that a quick glance provides the information we need. A very important aspect of a map is scale, so this study attempted to determine whether the scale of the map and the university degree of the study participants influenced their sense of confidence in the accuracy of the answers given about distances. To this end, participants used 84 maps, with scales based on numbers, lines, or circles, as training. It was found that maps with a circle scale provided greater confidence than maps with scales based on numbers and lines. Fine Arts students reported greater confidence than students in the Labor Relations and Human Resources degree.

Keywords: maps, response security, spatial orientation, urban orientation, tourist ma

Introducción

Una de las principales industrias que existen en el mundo, y por la que pelean todos los países del mundo, es el turismo: Un aspecto importante para que las personas se encuentren cómodas en un país es su sistema de mapas. Uno de los países que más se ha afanado en el estudio de los mapas de las ciudades, sobre todo, de Londres, es el Reino Unido (Applied Information Group, 2006, 2007, 2016).

Una de las características que tiene que tener el mapa de una ciudad es lo que se conoce como “wayfinding” (encontrar el camino). Esto quiere decir que las herramientas del lenguaje visual (posición, forma, tamaño, color, textura, orientación, tipografía, simbología, material y luces) guarden entre sí una coherencia, de tal modo que sean fácilmente comprensibles por los viandantes (Applied Information Group, 2006, 2007, 2016). Por ejemplo, el color rojo se suele relacionar con la prohibición, el amarillo con el peligro, el azul con la obligatoriedad o recomendación, y el verde con el permiso de desplazamiento (Costa, 1989; Gibson, 2009).

Los mapas que existen en las ciudades más importantes del mundo fueron diseñados tomando como modelo los mapas de Londres. Existen, fundamentalmente, dos tipos de mapas, los mapas de 15 minutos y los mapas de 5 minutos. Los mapas de planificación o de 15 minutos se emplean para aportar información de las Villas. En estos planos se pueden apreciar las conexiones entre villas próximas y los barrios que las forman (Campos-Juanatey, 2016; Campos-Juanatey et al., 2018). Los mapas de localización, o de 5 minutos, representan el entorno que rodea el panel, abarcando únicamente un barrio y su conexión con los barrios próximos. Estos mapas se utilizan, fundamentalmente, para planificar desplazamientos cortos, en los que es importante localizar el punto exacto de destino (Campos-Juanatey, 2016; Campos-Juanatey et al., 2018).

Los mapas de 15 minutos y los mapas de 5 minutos están diseñados para que sean muy fáciles de comprender y que den tranquilidad a los viandantes para que se decidan a caminar por la ciudad, y cuando necesiten desplazamientos algo largos no utilicen vehículos propios, sino que utilicen medios de transporte colectivos (Applied Information Group, 2006, 2007, 2016; Aretz & Wickens, 1992; Campos-Juanatey, 2016, 2021a, 2021b; Campos-Juanatey, et al., 2018, Jacinto García, 2022).

Distintas investigaciones (Campos et al., en prensa; Campos-Juanatey & Lado, 2023; Lado & Campos-Juanatey, en prensa a) deseaban averiguar qué tipo de escala era más fácil de comprender: línea, número y círculo. Para ello, seleccionaron a un grupo de estudiantes

universitarios a los que se les presentaron 84 mapas para orientarse en los mapas, tomados de Campos-Juanatey et al. (2024). También se pasaron a los participantes un cuestionario que medía la Facilidad de Comprensión de Mapas (Campos-Juanatey & Lado, 2023). Encontraron que los mapas que mejor se comprendieron fueron los mapas con la escala del círculo, seguidos por la escala de línea, y finalmente, los mapas con la escala de número.

Recientemente, en una investigación llevada a cabo por Lado y Campos-Juanatey (en prensa b) se intentaba estudiar qué tipo de escala aportaba una mayor seguridad de que la respuesta de la estimación de la distancia era cierta: línea, número y círculo. Para ello, se seleccionó un grupo de estudiantes universitarios de ambos sexos, del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, a los que se les presentaron 84 mapas para orientarse en ellos. También se pasó a los participantes un cuestionario que medía la seguridad de acierto en la estimación de la distancia en las respuestas en los mapas. Se encontró que el tipo de escala influía en la seguridad que suscitan los mapas. Los mapas que suscitaron una mayor seguridad fueron los mapas con la escala del círculo, seguidos por la escala de línea, y finalmente, la escala de número. El género de los participantes no influyó en la seguridad.

Existen diferencias significativas entre el alumnado de diferentes grados universitarios en muchos procesos cognitivos. El alumnado de las titulaciones STEM (Siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) tienen diferencias en muchos procesos cognitivos con el alumnado de otras titulaciones (Khine, 2017; Kozhevnikov et al., 2005, 2010; Velázquez et al., 2023). Campos y Campos-Juanatey (2019) encontraron que los estudiantes universitarios de Arquitectura y Bellas Artes tenían más orientaciones espaciales correctas que los estudiantes del grado de Administración y Dirección de Empresas, y también encontraron que los estudiantes del grado de Psicología tenían mejores puntuaciones en orientación espacial que el estudiantado del grado en Administración y Dirección de Empresas.

El objetivo de esta investigación era averiguar si la representación de la escala del mapa: número, línea y círculo, y el grado universitario de los estudiantes (Grado en Bellas Artes y Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos) en la sensación de seguridad de que la estimación dada de la distancia en mapas es correcta. La hipótesis afirma que la escala del mapa (número, línea y círculo) y la titulación universitaria influyen en la sensación de seguridad de que la estimación de la distancia dada en mapas es correcta. Las variables independientes son el tipo de escala del mapa y la titulación, y la variable dependiente es la sensación de seguridad de que las respuestas dadas en la estimación de la distancia son correctas.

Método

Participantes

En esta investigación participaron un total de 221 personas (131 mujeres y 90 hombres), con una media de edad de 19.68 años ($SD = 4.89$), y un rango entre 18 y 25 años, distribuidos del siguiente modo: Un grupo de 131 alumnos (76 mujeres y 55 hombres) estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con una media de edad de 18.60 ($SD = 1.92$), y un rango entre 18 y 24 años, y 90 alumnos (68 mujeres y 22 hombres), alumnos de Bellas Artes, con una media de edad de 20.78 años ($SD = 6.49$), y un rango entre 18 y 25 años.

Material

En primer lugar, para que los participantes tengan experiencia inmediata para puntuar la seguridad de las respuestas ante los mapas según su escala, utilizamos 84 mapas construidos por Campos-Juanatey et al. (2025) semejantes entre sí. 28 de estos mapas tenían una escala que decía que 2 cm eran igual a 10 minutos caminando (2 cm = 10 min). Otros 28 mapas tenían una escala que consistía en una pequeña línea que equivalía a diez minutos caminando (— = 10 min), y otros 28 mapas tenían un círculo que equivalía a 10 minutos caminando. En cada mapa también aparecía señalado un punto de salida y una meta, y había que calcular si, para llegar a la meta se necesitarían, andando, 5, 10, 15 o 20 minutos.

En segundo lugar, se utilizó el Cuestionario de Seguridad de Acierto en la Estimación de la Distancia, dependiendo de que la escala del mapa fuese: Escala con número, Escala con Línea, y Escala con un Círculo. Cada tipo de mapa se puede valorar en una escala que va de 1 = ninguna seguridad, hasta 10 = mucha seguridad.

Procedimiento

En primer lugar, utilizamos 84 mapas, construidos por Campos-Juanatey et al. (2024), semejantes entre sí, y al azar, los distribuimos en tres grupos. A un grupo de mapas se les puso una escala con número, en la que se decía que dos centímetros del mapa equivalían a 10 minutos caminando. Otro grupo de mapas tenían una escala en la que aparecía un trozo de línea y se indicaba que esa línea equivalía, en el mapa, a 10 minutos caminando. Y, finalmente, el otro grupo de mapas tenía un círculo que equivalía a 10 minutos caminando. En cada mapa estaba señalado un lugar de salida y otro de llegada. Los bloques de mapas eran semejantes entre sí, excepto en el tipo de escala.

Se pasaron a los participantes, en un cuadernillo de papel, en grupos de aproximadamente 20 alumnos, los mapas y se permitió un tiempo de 1 minuto para que los participantes contestasen a las preguntas sobre los 28 mapas. Al finalizar la presentación de los mapas, se les pasó el Cuestionario de Seguridad de Acierto en la estimación de la distancia en cada tipo de mapas, sin límite de tiempo.

Se utilizaron los mapas para que los participantes en el estudio tuviesen experiencia en el manejo de los mapas para poder, posteriormente, ser preguntados por la seguridad de acierto en las respuestas que dieron sobre la distancia entre dos puntos en los mapas, según tuviesen un tipo u otro de escala. El estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela, y se llevó a cabo siguiendo las normas éticas contenidas en la Declaración de Helsinki de 2013. La participación fue voluntaria y a los participantes se les garantizó la confidencialidad de los resultados.

Análisis de datos

Se efectuó una correlación de Pearson para averiguar si existía correlación entre las puntuaciones obtenidas en el Cuestionario de Seguridad de Acierto en la estimación de la distancia entre dos puntos en cada tipo de mapas: mapas con la escala de números, con la escala de líneas, y con la escala de círculo.

Para averiguar si existía diferencia en la seguridad que proporciona cada tipo de escalas de los mapas, y el grado universitario de los estudiantes, se efectuó un Análisis Mixto de Varianza, de 3 (tipo de escala: Número, Línea, y Círculo) x 2 (grado universitario). Los análisis intrasujetos se efectuaron con el tipo de escala de los mapas, y los análisis intersujetos se efectuaron con el grado universitario. Para saber entre qué tipo de mapas (según la escala) existía diferencia significativa, se efectuó un análisis mediante la Diferencia Menos Significativa. Los análisis estadísticos fueron desarrollados utilizando el IBM SPSS Statistics, Version 25.0, statistical software (IBM Corporation, Armonk, NY, USA).

Resultados y Discusión

En primer lugar, se efectuaron las correlaciones entre las puntuaciones del Cuestionario de Seguridad de Acierto en la estimación de la distancia en cada tipo de mapas: número, línea y círculo. Se encontró que la seguridad de la escala de número correlacionó significativamente con la seguridad en la escala de línea ($r = .48, p < .001$), y con la escala de círculo ($r = .21, p < .002$).

La correlación entre la seguridad de la escala de línea y la seguridad de la escala de círculo también fue significativa ($r=.32$, $p < .001$).

Las medias y desviaciones típicas de la seguridad de respuesta de los diferentes tipos de mapas, en función de la escala y del grado universitario de los estudiantes se encuentran en la Tabla 1. El Análisis Mixto de Varianza indicó que el tipo de mapa, según la escala (número, línea y círculo), influyó significativamente en la seguridad de la respuesta dada a la estimación de la distancia en los mapas, $F(1,217) = 74.59$, $p < .001$, $\eta^2_p = .26$, potencia = 1. Las Diferencias Menos Significativas indicaron que existían diferencias entre los tres grupos, es decir, los mapas con la escala de círculo facilitaron una seguridad mayor ($p < .001$) que los mapas con escala de número ($p < .001$), y que la escala de línea ($p < .001$). Los mapas con escala de línea suscitaron, significativamente, más seguridad que los mapas con escala de número ($p < .001$). Estos resultados confirman los estudios precedentes en los que se observó que los mapas urbanos deberían tener como escalas los círculos, ya que eso influía en su comprensión y en la seguridad que suscitan (Applied Information Group, 2006, 2007, 2016; Aretz & Wickens, 1992; Campos-Juanatey, 2016, 2021a, 2021b; Campos-Juanatey et al., 2018). Confirma también el estudio de Lado y Campos-Juanatey (en prensa b) en el que se encontró que los mapas con la escala de círculo suscitan más seguridad que los mapas con las escalas de línea y de número, y los mapas de línea suscitan más seguridad en las respuestas que los mapas con la escala de número.

Tabla 1

Medias y Desviaciones Típicas de Seguridad de la Respuesta, en Función de la Escala del Mapa y del Grado Universitario de los Participantes

	Escala del Mapa					
	Número		Línea		Círculo	
Grado Universitario	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
Bellas Artes	6.70	2.16	7.20	1.98	8.29	1.94
Relaciones Laborales	6.04	2.33	6.91	1.93	7.70	2.11
Total	6.31	2.28	7.03	1.95	7.94	2.06

El grado universitario de los estudiantes influyó significativamente en la seguridad de la respuesta ante la diferente escala de los mapas, $F(1, 217) = 5.82$, $p = .02$, $\eta^2_p = .03$, potencia =

.67. El alumnado del grado de bellas artes tuvo, significativamente, una mayor puntuación en seguridad de la respuesta que el alumnado de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Este resultado coincide con los estudios que también encontraron diferencias en aspectos cognitivos del estudiantado de diferentes grados universitarios (Campos & Campos-Juanatey, 2019; Khine, 2017; Kozhevnikov et al., 2005, 2010; Velázquez et al., 2023). La interacción entre el tipo de mapa según la escala, y el grado universitario de los participantes no resultó significativa, $F(1, 217) = 0.04$, $p = .17$, $\eta_p^2 = .01$, potencia = .05.

Limitaciones y futuras líneas de investigación

Una de las principales limitaciones de este trabajo es que todos los participantes en el estudio eran estudiantes universitarios, pero, ninguno era de STEM (Siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Los participantes eran todos de la misma edad y tenían conocimientos en el manejo de mapas. En futuros estudios habría que utilizar personas de diferentes edades ni nivel cultural. También habrá que intentar hacer estudios lo más reales posibles, para analizar si las hipótesis que se confirman con personas universitarias y en situación de aula universitaria, se obtienen también en la realidad de las calles de las ciudades.

Referencias

- Applied Information Group (2006). *Legible London: A wayfinding study*. London.
- Applied Information Group (2007). *Legible London: The yellow book*. London.
- Applied Information Group (2016). *Legible London: West end prototype – Applied wayfinding*. London.
- Aretz, A. J., & Wickens, C. D. (1992). The mental rotation of map displays. *Human Performance*, 5, 303-328. https://doi.org/10.1207/s15327043hup0504_3
- Campos, A., & Campos-Juanatey, D. (2019). Do gender, discipline, and mental rotation influence orientation on “you-are-here-maps”. *SAGE Open*, 1-7. <https://doi.org/10.1177/2158244019898800>
- Campos, A., Lado, M., & Campos-Juanatey, D. (en prensa). Facilidad de comprensión de mapas cuando se varía el tipo de escala y el tamaño de la escala. *Actas del XVIII Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía*. Braga. Portugal.
- Campos-Juanatey, D. (2016). *Diseño de mapas you-are-here*. Andavira Editores.
- Campos-Juanatey, D. (2021a). Los “you-are-here maps” de Moscú: Unos mapas didácticos que

- reflejan los conocimientos actuales. *Actas del XVI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía* (pp.137-147). Braga, Portugal.
- Campos-Juanatey, D. (2021b). Los “you-are-here maps” como modelos educativos en ciudades pequeñas: El caso de Aveiro. *Actas del XVI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía* (pp.148-157). Braga, Portugal.
- Campos-Juanatey, D., & Lado, M. (2023). Comprensión de mapas en función de la forma de representación de la escala del mapa. En M. Peralbo, A. Risso, A. Barca, J. C. Brenlla, B. Duarte, L. Almeida, & A. Cruz-Santos. *Actas del XVII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía* (pp. 2479-2486). Universidad de A Coruña: Servicio de Publicaciones. <https://doi.org/10.17979/spudc.000026>
- Campos-Juanatey, D., Lado, M., & Campos, A. (2025). Estimating the distance between map points may be related to forms of representing the map’s scale. *Perceptual and Motor Skills*, 32(2), 315-331. <https://doi.org/10.1177/00315125241300778>
- Campos-Juanatey, D., Tarrío, S., Pérez-Fabello, M. J. (2018). Diseño de paneles turísticos y “you-are-here-maps”: El caso de Londres. *Topofilia. Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios*, 11(16), 110-122.
- Costa, J. (1989). *Señalética. De la señalización al diseño de programas*. CEAC.
- Gibson, D. (2009). *The wayfinding handbook. Information design for public places*. Princeton Architectural Press.
- Jacinto García, E. (2022). La lengua de los paneles turísticos: Un análisis de la descripción del patrimonio arquitectónico en español e inglés. *Estudios de Traducción*, 12, 67-77. <https://doi.org/10.5209/estr.80907>
- Khine, M. S. (2017). Visual-spatial ability in STEM education. Springer.
- Kozhevnikov, M., Blazhenkova, O., & Becker, M. (2010). Trade-off in object versus spatial visualization abilities: Restriction in the development of visual- processing resources. *Psychonomic Bulletin & Review*, 17, 29-35. <https://doi.org/10.3758/PBR.17.1.29>
- Kozhevnikov, M., Kosslyn, S. M., & Shepard, J. (2005). Spatial versus object visualizers: A new characterization of visual cognitive style. *Memory & Cognition*, 33, 710-726. <https://doi.org/10.3758/bf03195337>
- Lado, M., & Campos-Juanatey, D (en prensa a). Importancia de la forma de representación de la escala del mapa en la facilidad de comprensión del mapa. Un estudio con el alumnado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. *Actas del XVIII Congreso Internacional Galego-*

Portugués de Psicopedagogía. Braga. Portugal.

Lado, M., & Campos-Juanatey, D (en prensa b). La forma diferente de representación de la escala del mapa influye en la seguridad de la respuesta. *Actas del XVIII Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía*. Braga. Portugal.

Velázquez, J. S., Cavas, F., Fuentes, M., & García-Ros, R. (2023). Educational pathways, spatial skills, and academic achievement in graphic expression in first year of engineering. *Education Sciences*, *13*, 756. <http://doi.org/10.3390/educsci13070756>